

ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОДВИЖНЫМИ ФОРМАМИ ФОСФОРА

Д.А. КИРИЛЛОВА¹, Е.Н. ВОЛОДИНА², Л.В. БОРОЗДИНА²

¹Нижегородский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Нижний Новгород

²ФГБОУ ВО Нижегородский государственный агротехнологический университет

им. Л.Я. Флорентьева, Россия, г. Нижний Новгород

e-mail: nnov@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты исследования агрохимических свойств дерново-подзолистых почв на полях ООО «Племсовхоз «Линдовский» в зоне расположения одной из птицеводческих фабрик Нижегородской области. Отмечено, что при очень высокой обеспеченности почв фосфором произошло увеличение содержания гумуса до 2,5%, подвижного фосфора – до 676 мг/кг и калия – до 398 мг/кг. В паспортизируемых участках, сгруппированных по обеспеченности почв подвижными формами фосфора, установлена положительная динамика увеличения содержания гумуса (31,3–56,3%), повышение величины pH_{KCl} и гидролитической кислотности на 4,3–6,4% и 8,2–9,1% соответственно. Доля обменных катионов кальция и магния в почвах хозяйства составляет 71,2–73,0% от всей емкости поглощения, при этом тенденции изменения данного показателя в почвах, сгруппированных с учетом их обеспеченности фосфором, не выявлено.

Ключевые слова: агрохимический мониторинг почв, дерново-подзолистые почвы, агрохимические показатели почв, птицефабрика, подвижные формы фосфора, Нижегородская область

ВВЕДЕНИЕ

Крупные птицеводческие предприятия оказывают существенное влияние на агроэкосистемы как в зоне деятельности самих птицефабрик, так и на более отдалённых территориях (Лысенко, 2016). При этом одной из важнейших проблем выступает утилизация побочной продукции таких предприятий – птичьего помёта, который при бесконтрольном и несбалансированном использовании его в качестве органического удобрения, способен вызывать негативные изменения в агроценозах, что создает серьёзные экологические риски и вызывает дисбаланс по питательным элементам в почвах (Бочкарева, Майманова, 2019).

Известно, что в Российской Федерации более 600 птицеводческих хозяйств ежедневно производят около 300 т помёта, а в год образуется около 50 млн т побочных продуктов жизнедеятельности птиц (Ройтер и др., 2018). По данным Малютиной (2017), наибольший выход объёма птичьего помёта в стране образуется в Нижегородской области – 897,1 тыс. т/год, в Краснодарском крае – 833,9 тыс. т/год, в Свердловской области – 764,9 тыс. т/год, что, вероятнее всего, обусловлено высокой концентрацией промышленного птицеводства в этих областях.

На сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается большое количество птицеводческих предприятий, часть из которых входит в топ-25 производителей мяса бройлеров по итогам 2024 года. Кроме того, регион занимает 13 место в России и 4 место в Приволжском федеральном округе по произ-

водству яйца (Нижегородская область ..., 2023; Володина, Титова, 2024). Однако рост производственных мощностей таких комплексов закономерно приводит к увеличению объёмов отходов птицеводства, которые, согласно многочисленным исследованиям, являются ценным органическим удобрением (Титова, 2017; Шмидт и др., 2019).

Анализ статистических данных показывает, что площадь, удобренная органическими удобрениями, к общей посевной площади в Нижегородской области не превышает 15% (Володина, Титова, 2024). В связи с этим, является актуальным применение в агроценозах побочных продуктов птицеводства после их инактивации. Так, согласно исследованиям Шмидта (2020), при внесении куриного помёта на лугово-черноземных почвах наблюдается увеличение урожайности зерновых и пропашных культур на 25–45%, а также положительное влияние на их качество. В опыте с яровым рапсом, при внесении 4–8 т/га птичьего помёта на светло-серых лесных почвах, прибавка семян относительно контрольного варианта составила 0,9–1,3 т/га (Володина, Титова, Кириллова, 2024). Однако внесение в почву птичьего помёта, наряду с повышением урожайности, приводит к изменению агрохимических показателей почв (Борисычев и др., 2022; Титова и др., 2023).

Таким образом, возникает необходимость проведения агрохимического мониторинга, позволяющего оценить состояние пахотных почв в динамике, что особенно важно для хозяйств с интенсивной системой земледелия, обусловленной необходимостью

использования в агроценозах больших объёмов органических удобрений предприятий промышленного птицеводства. С учётом вышеизложенного, целью исследования был анализ агрохимических показателей дерново-подзолистых почв и их устойчивость к антропогенному воздействию на полях ООО «Племсовхоз «Линдовский».

Хозяйство специализируется на возделывании зерновых культур – средняя урожайность за 2023–2024 гг. составила 37,7 ц/га, урожайность картофеля – 378 т/га. В структуре посевных площадей также присутствуют однолетние и многолетние травы, кукуруза на корм.

В непосредственной близости от полей ООО «Племсовхоз «Линдовский» функционирует Линдовская птицефабрика, которая была основана в 1973 году и сразу стала одним из важнейших сельхозпредприятий Нижегородской области. Расстояние от птицефабрики до ближайших полей хозяйства составляет около 1 км.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

При выполнении данной работы использован метод сравнительного анализа результатов мониторинга пахотных дерново-подзолистых супесчаных и легкосуглинистых почв хозяйства ООО «Племсовхоз «Линдовский» с 1967 по 2025 гг.

Обследование почв проведено Нижегородским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба» (ранее ФГБУ ЦАС «Нижегородский») в соответствии с «Методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия земель...», 2003». Отбор проб проводился согласно ГОСТ Р 58595–2019 с использованием автоматического пробоотборника марки «NIETFELD N2005» и тростевого почвенного бура.

Анализ почвы проводили по принятым в агрохимической практике в настоящее время методикам: гумус – ГОСТ 26213–91, подвижные формы фосфора и калия – ГОСТ Р 54650–2011, рН солевой вытяжки – ГОСТ 26483–85, гидролитическая кислотность – ГОСТ 26212–91, сумма обменных оснований – ГОСТ 27821–88. Определение в почвах подвижных форм тяжёлых металлов проводили в вытяжках ацетатно-аммонийного буферного раствора с рН – 4,8 ед. методом атомно-абсорбционной спектроскопии.

Результаты исследований обработаны методом вариационной статистики с использованием компьютерной программы MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ключевыми показателями плодородия почв являются агрохимические показатели – гумус, кислотность и содержание питательных веществ, и именно эти параметры, в первую очередь, определяются в агрохимическом мониторинге.

Начало агрохимического мониторинга пахотных почв ООО «Племсовхоз «Линдовский» приходится на 1967 год (рисунок), за исключением содержания гумуса, так как его определение было начато не-

сколько позднее – в 1980 г.

Почвенный покров хозяйства представлен дерново-подзолистыми супесчаными и легкосуглинистыми почвами, сформированными на древнеаллювиальных суглинках и флювиогляциальных песках и супесях, что отражается, в первую очередь, на процессах гумусообразования в условиях интенсивного земледелия. Согласно исследованиям Никитина (1978), в целинных дерново-подзолистых почвах содержание гумуса не превышает 2,5%, тогда как в пахотных слабо- и среднекультуренных варьирует в пределах 1,8–1,9%, в сильнокультуренных – 4,1%. Средневзвешенное содержание гумуса в почвах хозяйства по турам обследования изменялось от 1,4 до 2,2%, при этом максимальное его содержание установлено в 1993, 1997 и 2014 гг. Несмотря на размах данного показателя по годам, за 45-летний период содержание гумуса возросло в почвах хозяйства на 25%, и основная часть пашни характеризуется средней степенью гумусированности.

Такой невысокий прирост обусловлен тем, что узкое соотношение углерода к азоту в помете активизирует процессы минерализации органического вещества микроорганизмами. Но, учитывая, что почвы хозяйства характеризуются лёгким гранулометрическим составом, процесс сорбции вновь образующихся гумусовых молекул в них выражен незначительно, а процессы минерализации органического вещества, наоборот, идут весьма интенсивно.

Одним из контролируемых показателей пахотных почв является обменная кислотность, величина которой, как правило, в целинных дерново-подзолистых почвах составляет 4,0–4,3 ед. рН, что обусловлено их генезисом. При вовлечении почв в пашню и их окультуривании степень кислотности сдвигается в сторону слабокислых и близким к нейтральным (Никитин, 1978), что мы и наблюдаем по многолетним данным агрохимического обследования. Так, величина обменной кислотности в почвах хозяйства характеризуется широкой амплитудой – от сильнокислой (4,4 ед. рН) до близкой к нейтральной (5,7 ед. рН). Исследования показывают, что за 58-летний период величина обменной кислотности возросла на 11,3%, но при этом максимальное значение рН_{КСИ} установлено в 1993 году, а затем наблюдается постепенное снижение. Данное явление связано с тем, что начиная с 1970 по 1990 гг. в Нижегородской области активно проводилось известкование кислых почв, тогда как в период с 1995 по 2000 г. объёмы известкования резко сократились (Абрамов и др., 2021).

а) содержание гумуса

б) рН солевой вытяжки

в) подвижные формы фосфора

г) подвижные формы калия

Рисунок. Динамика агрохимических показателей почв ООО «Племсовхоз «Линдовский» за период 1967–2025 гг.

Одной из проблем, отмечаемой при внесении в качестве органического удобрения птичьего помета, является избыточное накопление в почвах подвижных форм фосфора при его минерализации, что ведет к дисбалансу питательных элементов. Согласно данным за 1967–1980 гг., почвы хозяйства по содержанию подвижных форм фосфора характеризовались средней степенью обеспеченности (51–69 мг/кг), тогда как в остальные периоды отмечается увеличение показателя в 1,9–7,7 раза (максимальные значения установлены в 1993 и 2025 гг.). Практически по всем циклам агрохимического обследования, начиная с 1989 года, степень обеспеченности дерново-подзолистых почв фосфором очень высокая (более 250 мг/кг). Увеличение потенциально доступных фосфатов в почве, с одной стороны – положительное явление, но, следует помнить, что при их высокой концентрации отмечается снижение доступности сельскохозяйственным культурам подвижных форм цинка, марганца и кобальта (Савич, Байбеков, Амергужин и др., 2004).

Еще одним из показателей, контролируемым в пахотных почвах, является содержание калия. Характер обеспеченности почв ООО «Племсовхоз «Линдовский» подвижными формами калия коррелирует с фосфором, но характеризуется несколько меньшими значениями. Так, минимальное их содержание – 95–99 мг/кг установлено в первые три тура агрохимического обследования, а начиная с 1985 года, его содержание возросло в 1,3–2,9 раза, достигая максимального значения в 2025 году (более 250 мг/кг).

Сравнительный анализ всех циклов агрохимического обследования показал значительную динамику основных агрохимических показателей, при этом наиболее существенные изменения установлены в период с 2014 по 2025 гг.

Учитывая, что за последние 10 лет в почвах хозяйства установлено увеличение подвижных форм фосфора более чем в 1,7 раза, т.е., наблюдается процесс их зафосфачивания, было принято решение разделить все паспортизуемые участки пашни на три группы.

К первой группе отнесены все паспортизируемые участки, где содержание фосфора составило менее 250 мг/кг (385,9 га), ко второй – от 250 до 500 мг/кг (191,8 га), и к третьей – более 500 мг/кг подвижных форм фосфора (718,6 га). Паспортизируемые участки имеют разную удаленность от места образования и хранения птичьего помета: от 1 до 5 км с обеспеченностью подвижным фосфором от 250 до 500 и более 500 мг/кг, 6–8 км с обеспеченностью менее 250 мг/кг, что и обусловило различия в степени насыщенности органическими удобрениями почв хозяйства. При этом экономически обоснованным считается, что рациональный радиус транспортировки органических удобрений не должен превышать 7–8 км. Разделение дерново-подзолистых почв хозяйства по степени обеспеченности фосфором позволит выявить изменения физико-химических свойств и содержания гумуса в почвах с высокой насыщенностью органическими удобрениями.

Ключевым показателем плодородия почвы является содержание гумуса. Вопрос управления почвенным плодородием требует прогнозирования

состояния гумуса. Понимание изменений, происходящих в гумусовых соединениях под воздействием различных природных и антропогенных факторов, позволяет разработать систему мероприятий, направленных на его регулирование в почвах агроценозов (Александрова, 1980; Гришина, 1982).

Согласно представленным данным (таблица 1), наблюдается ярко выраженная положительная динамика повышения гумуса (на 31,3–56,3%) на паспортизируемых участках, сгруппированных по степени их обеспеченности подвижными формами фосфора. Как правило, большая часть паспортизируемых участков, отнесённых к первой группе (менее 250 мг/кг фосфора), находятся на значительном расстоянии от места расположения производственных корпусов птицефабрики, либо это окраинные участки хозяйства. Вполне закономерно, что содержание фосфора в почвах увеличивается при более близком расположении участков к птицефабрике (варьирует от 550 до 830 мг/кг), что приводит к очень высокой обеспеченности паспортизируемых участков данным элементом.

Таблица 1. Характеристика основных агрохимических показателей по результатам агрохимического обследования, 2025 г.

№ паспортизируемых участков	S, га	Показатели								
		гумус, %			подвижные формы, мг/кг					
					P ₂ O ₅			K ₂ O		
		lim	X _{ср.}	V, %	lim	X _{ср.}	V, %	lim	X _{ср.}	V, %
10, 13, 14, 24, 27, 33, 37, 47, 65	385,9	Обеспеченность почв фосфором менее 250 мг/кг								
		1,4–2,0	1,6	12,6	62–223	171	36,8	64–145	95	26,2
19, 23, 32, 55, 63, 73, 80	191,8	Обеспеченность почв фосфором 250–500 мг/кг								
		1,6–2,5	2,1	13,2	260–461	342	19,7	80–245	149	45,3
11, 16, 17, 18, 25, 26, 38, 39 и др.	718,6	Обеспеченность почв фосфором более 500 мг/кг								
		1,5–4,2	2,5	31,4	550–830	676	12,9	145–627	398	32,2

Примечание: здесь и далее – *lim* – пределы значений; *X_{ср.}* – средневзвешенное значение; *V* – коэффициент вариации.

Следует также отметить, что на процесс гумусообразования в нашем случае не влияет разный гранулометрический состав паспортизируемых участков, так как супесчаные почвы есть как в первой группе (менее 250 мг/кг), так и в третьей, где содержание фосфора превышает 500 мг/кг. И согласно исследованиям, проведённым на подзолистых почвах, при внесении высоких доз органических удобрений (20–30 т/га) различия в содержании гумуса между суглинистыми и песчаными почвами статистически не подтверждаются (Кауричев, Ганжара, Хохлов, 1986). По данным Титовой с соавторами

(2023) в светло-серых лесных почвах при увеличении насыщенности птичьим пометом с 20 до 30 т/га средневзвешенное содержание органического вещества возрастает на 26%.

Аналогичная положительная динамика наблюдается и для калия: его обеспеченность в почвах изменяется от повышенной (95 мг/кг) до очень высокой (398 мг/кг) в зависимости от ранее предложенной группировки паспортизируемых участков. Установлена высокая вариабельность между группами почв с различной обеспеченностью фосфором – 26–45%, что вероятнее всего связано с ин-

тенсивностью фиксации калия почвой, так как при меньшем его содержании идёт заполнение специфически селективных для этого катиона позиций в минеральном комплексе (Якименко, 2023).

В условиях интенсификации производства немаловажным является оценка устойчивости почв к антропогенному воздействию, что определяется набором показателей, характеризующих почвенно-поглощающий комплекс.

Ряд исследователей отмечают положительное влияние органических удобрений, в том числе и птичьего помета, на физико-химические свойства почв (Титова и др., 1997; Седых, 2013). Как правило, это обусловлено тем, что с увеличением гумусированности почв отмечается и повышение емкости катионного обмена.

Данные таблицы 2 иллюстрируют, что средневзвешенные значения обменной кислотности на всех паспортизуемых участках, сгруппированных по обеспеченности почв фосфором, относятся к среднекислым ($pH < 5,5$ ед.), хотя на отдельных массивах значения данного показателя существенно выше (слабокислые и нейтральные). При этом следует отметить, что во второй и третьей группе почв (от 250 до 500 мг/кг и более 500 мг/кг) значение обменной кислотности несколько выше – на 0,2–0,3 ед. pH, следовательно, наблюдается медленная тенденция к нейтрализации кислотности дерново-подзолистых почв. В то же время мы видим, что эти изменения незначительны, и основная часть паспортизуемых участков почвы по-прежнему нуждаются в известковании.

Гидролитическая кислотность практически не

меняется между группами обеспеченности почв фосфором (3,74–4,08 ммоль/100 г почвы), однако на участках, отнесенных к группе почв с более высоким содержанием фосфора, прослеживается увеличение данного показателя на 8,2–9,1%.

Повышение гидролитической кислотности можно увязать с увеличением содержания гумуса и числа водорода фенолгидроксильных групп гумусовых кислот, однако прямой взаимосвязи не выявлено, о чем свидетельствует незначительный коэффициент корреляции ($r = 0,14$).

Чётко выраженной тенденции увеличения суммы обменных оснований в дерново-подзолистых почвах, сгруппированных по степени их обеспеченности подвижными формами фосфора, не установлено, но при этом минимальное содержание основных катионов (9,5 ммоль/100 г почвы) приходится на первую группу. В почвах паспортизуемых участков, характеризующихся очень высоким содержанием фосфора, установлена незначительная вариабельность по значению суммы обменных оснований (12,3%), тогда как на остальных участках варьирование показателя значительно выше ($V = 17–21\%$). Следовательно, в данных группах (менее 250 и от 250 до 500 мг/кг фосфора), значительный объем пашни характеризуется менее низким содержанием основных катионов (от 7,1 до 12,0 ммоль/100 г почвы), чем средневзвешенное значение показателя.

Не менее важным является и содержание катионов кальция и магния, которые способствуют сохранению почвенных коллоидов (в том числе и органических), закрепляют гумус, увеличивая плодородие.

Таблица 2. Характеристика физико-химических показателей дерново-подзолистых почв по результатам агрохимического обследования, 2025 г.

Показатели											
$pH_{КСР}$, ед.			H_r			Сумма поглощённых оснований			Сумма Ca+Mg		$V, \%^*$
			ммоль/100 г почвы								
lim	$X_{cp.}$	$V, \%$	lim	$X_{cp.}$	$V, \%$	lim	$X_{cp.}$	$V, \%$	$X_{cp.}$		
Обеспеченность почв фосфором менее 250 мг/кг											
4,3–5,5	4,7	7,1	2,52–5,70	3,74	28,53	7,1–11,9	9,5	17,0	6,8	71,5	
Обеспеченность почв фосфором 250–500 мг/кг											
4,3–5,3	4,9	7,6	2,35–4,71	3,77	25,41	7,1–12,0	10,2	21,0	7,3	72,9	
Обеспеченность почв фосфором более 500 мг/кг											
4,0–6,9	5,0	12,0	1,90–5,73	4,08	25,30	8,4–12,5	10,1	12,3	7,2	71,3	

Примечание: * – степень насыщенности основаниями.

Сумма обменных катионов кальция и магния в почвах хозяйства варьирует незначительно – от

6,8 до 7,3 ммоль/100 г почвы, что составляет 71,2–73,0% от всей ёмкости поглощения, что вполне

соответствует данному подтипу почв. Так, в среднем сумма кальция и магния от всей емкости поглощения почвы составляет 53% на дерново-подзолистых почвах. Из общего количества кальция и магния в поглощающем комплексе почвы на долю магния приходится только 20%, а на легких подзолистых почвах даже меньше (Штефан, 1981).

Доля обменного кальция в составе почвенно-поглощающего комплекса составляет 52,2–54,4%, тогда как количество обменного магния значительно ниже – в 2,7–3,3 раза (17,0–19,2% от ППК). При этом следует отметить, что в почвах паспортизуемых участков, сгруппированных по степени обеспеченности подвижными формами фосфора, сумма основных катионов (Ca + Mg) различается незначительно – на 5,9–7,4%, наименьшее содержание магния установлено в почвенных массивах, которые согласно нашей градации относятся к третьей группе (более 500 мг/кг). Вероятно, это обусловлено тем, что в данную группу входит более 130 га супесчаных дерново-подзолистых почв, в которых меньше содержится магния.

ВЫВОДЫ

1. С момента начала агрохимического обследования в 1967 году по настоящее время в дерново-подзолистых почвах хозяйства установлено значительное снижение кислотности – на 11,3% и увеличение содержания подвижных форм элементов питания: фосфора – в 1,9–7,7 раза, калия – в 1,3–2,9 раза. Средневзвешенное содержание гумуса в условиях интенсивного земледелия за 45-летний период наблюдений возросло на 25% или на

0,6% в абсолютном значении.

2. В структуре пашни преобладают почвы с очень высокой (более 500 мг/кг) обеспеченностью подвижными формами фосфора – 718,6 га (55,5%), содержание которого в 2,0–3,9 раза выше по сравнению с другими выделенными группами почв (менее 250 и от 250 до 500 мг/кг). Значительное увеличение (аналогично фосфору) установлено и по подвижным формам калия, средневзвешенное содержание которого в почвах хозяйства составило 285 мг/кг, тогда как на отдельных паспортизуемых участках достигает 627 мг/кг.

3. При разделении паспортизуемых участков пахотных почв хозяйства по группам с разной обеспеченностью подвижными формами фосфора установлена положительная динамика увеличения содержания гумуса на 31,3–56,3%, при этом максимальное его средневзвешенное значение (2,5%) зафиксировано в почвах паспортизуемых участков с очень высокой обеспеченностью (более 500 мг/кг).

4. Величина обменной кислотности находится в пределах среднекислой реакции (4,7–5,0 ед. рН), при этом в почвах паспортизуемых участков, относящихся ко второй и третьей группам (от 250 до 500 мг/кг и более 500 мг/кг) наблюдается медленная нейтрализация кислотности (0,2–0,3 ед. рН). Обратная зависимость выявлена по величине гидролитической кислотности (8,2–9,1%), тогда как по сумме обменных оснований четко выраженной тенденции не установлено (9,5–10,1 ммоль/100 г почвы).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Абрамов А.И и др.* Динамика агрохимических показателей пахотных почв Нижегородской области за период с 1964 по 2020 г. // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № S2(30). С. 25–33.
2. *Александрова Л.Н.* Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. Л.: Наука, 1980. 286 с.
3. *Борисычев И.А., Титова В.И., Ельшаева И.В.* Агрохимический мониторинг пахотных почв хозяйства с интенсивной системой удобрения птичьим пометом // Современные проблемы использования почв и повышения их плодородия. Белорусская ГСХА, Горки. 2022. Ч. 1. С. 158–162.
4. *Бочкарева И.И., Майманова Е.А.* Птицефабрика как источник загрязнения окружающей среды // Интерэкспо Гео-Сибирь, 2019. № 2. С. 106–111.
5. *Володина Е.Н., Титова В.И.* Влияние птичьего помета на биологическую активность светло-серой лесной почвы в звене севооборота // Владимирский земледелец. 2024. № 2(108). С. 4–8.
6. *Володина Е.Н., Титова В.И., Кириллова Д.А.* Влияние птичьего помета на урожайность и структуру урожая ярового рапса // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. Т. 25. № 2. С. 216–226.
7. *Гришина Л.А.* Трансформация органического вещества и гумусное состояние почв : Автореф. доктора биол. наук, Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1982. 52 с.
8. *Кауричев И.С., Ганжара Н.Ф., Хохлов В.Г.* Содержание и состав гумуса в дерново-подзолистых почвах Смоленской области // Агрохимия и почвоведение. № 4. 1986. С. 49–56.
9. *Лысенко В.П.* Переработка отходов птицеводства: учеб. пособие. М.: ВНИИгеосистем, 2016. 426 с.
10. *Малютина Л.А.* Почвенная утилизация отходов птицеводства в лесостепной зоне Алтайского Приобья Дис. на соиск. уч. степ. канд. с.-х. наук. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», Барнаул. 2017. 152 с.
11. Нижегородская область. 2023. Статистический ежегодник [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/3ADTV4> (дата обращения: 13.11.2025).

12. Никитин Б.А. Почвы Горьковской области. Горький, Волго–Вятское кн. Изд-во, 1978. 192 с.
13. Ройтер Л.М., Зазыкина Л.А., Гусев В.А. и др. Экономические аспекты комплексной переработки помета в птицеводстве // Материалы XIX Международной конференции «Мировые и Российские тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего», Сергиев Посад, 2018. С. 720–723.
14. Седых В. А. Экологическая оценка использования куриного помета на почвах таежно–лесной зоны: дисс. ... д-ра биол. наук. Москва, 2013. 386 с.
15. Титова В.И. К вопросу о рациональном использовании почв с очень высоким содержанием фосфора в интенсивном земледелии // Агрохимический вестник. 2017. № 1. С. 2–6.
16. Титова В.И., Варламова Л.Д., Морозова Е.В. и др. Трансформация почвенных свойств в результате антропогенного воздействия // Проблемы антропогенного почвообразования. М.: 1997. С. 203–205.
17. Титова В.И., Мартыанова О.С., Бойцун Д.И. Влияние длительного внесения птичьего помета на санитарно–гигиеническую характеристику и устойчивость почв к антропогенному воздействию // МНИЖ. 2023. № 4(130). С. 49–53.
18. Шмидт А.Г. и др. Оптимизация применения птичьего помета под яровую пшеницу в лесостепи Западной Сибири // Плодородие. 2019. № 6. С. 50–52.
19. Шмидт А.Г. Использование куриного помета для оптимизации питания сельскохозяйственных культур в условиях южной лесостепи Западной Сибири Дис. на соиск. уч. степ. канд. с.-х. наук. ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет», Омск. 2020. 182 с.
20. Штефан В.К. Жизнь растений и удобрения. М.: Моск. рабочий, 1981. 240 с.
21. Якименко В.Н. Фиксация калия и магния в почвах агроценоза // Агрохимия. 2023. № 3. С. 3–11.

CHANGES IN AGROCHEMICAL PARAMETERS OF SOD-PODZOLIC SOILS WITH VARYING DEGREES OF AVAILABILITY OF MOBILE FORMS OF PHOSPHORUS

D.A. KIRILLOVA¹, E.N. VOLODINA², L.V. BOROZDINA²

¹Nizhny Novgorod branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

²FSBEI HE L.Ya. Florentyev Nizhny Novgorod State Agrotechnological University

Abstract: the article presents the results of a study of the agrochemical properties of sod-podzolic soils in the fields of LLC “Plemsovkhoz “Lindovsky” in the area of one of the poultry factories of the Nizhny Novgorod region. It was noted that with a very high phosphorus content in soils, the humus content increased to 2,5%, mobile phosphorus – up to 676 mg/kg and potassium – up to 398 mg/kg. In the surveyed areas, grouped by the availability of mobile forms of phosphorus in the soils, positive dynamics of an increase in humus content (31,3–56,3%), an increase in pH_{KCl} and hydrolytic acidity by 4,3–6,4% and 8,2–9,1%, respectively, were found. The share of exchangeable calcium and magnesium cations in the soils of the farm is 71,2–73,0% of the total absorption capacity, while there is no trend of change in this indicator in soils grouped taking into account their phosphorus supply.

Keywords: agrochemical monitoring of soils, sod-podzolic soils, agrochemical parameters of soils, poultry farm, mobile forms of phosphorus, Nizhny Novgorod region